

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

Шамиева Манзура Файзуллаевна

Узбекистан.Навоийский государственный университет
Факультет дошкольного и начального образования
преподаватель кафедры дошкольного образования

Аннотация: *Статья подчеркивает важность ранней профориентации для дошкольников как ключевого фактора для обеспечения успешного будущего. В ней рассматривается, как раннее знакомство с различными профессиями, а также осознание личных интересов и талантов, могут помочь формировать будущие профессии, а также осознание личных интересов и талантов, могут помочь формировать будущие профессиональные предпочтения ребенка. Также подчеркивается роль воспитателей и родителей в создании поддерживающей среды для исследования детьми различных ролей и обязанностей. Ранняя профориентация закладывает основу для принятия обоснованных решений в дальнейшем образовании и профессиональной деятельности.*

Ключевые слова: *профориентация, дошкольники, успешное будущее, карьера, интересы, таланты, роль воспитателей, раннее развитие.*

Anotation: *the article emphasizes the importance of early career guidance for preschool children as a key factor in ensuring their successful future. It discusses how early exposure to various professions, coupled with an understanding of personal interests and talents, can help shape a child's future career choices. The article also highlights the role of educators and parents in providing supportive environments for children's exploration of different roles and responsibilities. Early career orientation lays the foundation for making informed decisions in later educational and career paths.*

Keywords: Career guidance, preschool children, successful future, career, interests, talents, role of educators, early development.

Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию личности в будущем. Поэтому важно предоставить ребёнку максимум информации о перспективах в работе при обучении той или иной профессии.

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в психологии и педагогике.

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям.

Это касается не только выпускников школ. Трёхлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой либо конкретной области.

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов и психологов. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности.

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомиться со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развивать у него веру в свои силы путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте.

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого ребенка.

Реализация задач ранней профориентации в нашем детском саду основывается на самых разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраивается системно.

Педагогами дошкольного учреждения была разработана система психолого-педагогического сопровождения по формированию системных знаний о труде взрослых и ранней профориентацией у детей старшего

дошкольного возраста в процессе организованного взаимодействия по трем направления работы: дети, родители, педагоги.

Работа с детьми по формированию системных знаний о труде взрослых и ранней профориентации у детей дошкольного возраста осуществлялась путем реализации проекта «Профессии вокруг нас», который имел определенную структуру:

- «Мир вокруг нас» - деятельность по данному направлению способствовала формированию осознанного отношения ребенка к социальным нормам поведения, уважительному отношению к труду и его значению в жизни человека. В рамках данного направления реализовывался детско-родительский проект «Наши добрые дела»;

- «Все профессии важны, все профессии нужны» - данное направление знакомит детей с миром профессий, их значением, реализует мини-проекты профориентационной направленности: «Профессии моих родителей», «Профессии транспорта» и особое внимание уделяет организации сюжетно-ролевых игр данной тематики, как основному виду деятельности дошкольников.

В каждом направлении деятельности были реализованы детские и детско-родительские мини-проекты. Работа с родителями проводилась в рамках просвещения в тесном взаимодействии с воспитателями.

Для реализации проекта была организована специальная развивающая предметно-пространственная среда с учетом специфики каждой возрастной группы детей, что способствовало созданию условий для развития игровых сюжетов и организации разнообразных видов деятельности.

Инновационным подходом в создании развивающей предметно-пространственной среды в нашем детском саду стали тематические лэпбуки и макеты. При работе с лэпбуками дети имеют возможность самостоятельно получать информацию по изучаемой профессии и использовать её в процессе

не только познавательной, но и игровой деятельности. Макеты позволяют знакомить детей с жизнью и трудом людей в разных видах деятельности и дают возможность обыграть различные ситуации, используя накопленный материал.

Лепбуки и макеты изготавливаются совместно с детьми и родителями и являются многофункциональными. В процессе реализации профориентационного проекта «Профессии вокруг нас» на постоянной основе в холле ДОУ функционирует «Биржа профессий», представленная разнообразием стенгазет, позволяющих знакомить детей с многообразием профессий города, области. Здесь также располагается дидактический материал по ранней профориентации: куклы разных профессий, лепбуки, дидактические игры, пособия, макеты, аудио и видеоматериалы. Собранный материал на «Бирже профессий» используется при проведении занятий, досугов, квест-игр, игр-путешествий.

Ребенок-дошкольник, человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота детской игры». Именно поэтому такая форма работы с детьми как квест-игра стала всё чаще использоваться педагогами при организации детской деятельности, что способствует всестороннему развитию детей, обеспечивает интеграцию содержания разных образовательных областей.

Наряду с перечисленными формами работы педагогами нашего детского сада используются информационно-коммуникационные технологии, которые предполагают моделирование различных профессиональных ситуаций. Использование ИКТ в формировании у детей представлений о разных профессиях имеет огромное значение, так как информационно - коммуникативные средства – это то, что требует современная модель обучения на современном этапе образования.

Таким образом, вся проделанная работа по профориентации дошкольников позволяет говорить о том, что использование предложенной системы работы способствует реализации поставленных целей и достигнуть ожидаемых результатов:

- дети получили новые знания о профессиях окружающих их взрослых, стали больше проявлять творческую активность в процессе продуктивной деятельности;

- педагоги повысили компетентность в освоение проектного метода, что способствовало расширению образовательного пространства, организации насыщенной детской деятельности;

- родители повысили педагогическую компетентность в рамках взаимодействия с детьми.

Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время – каким бы далеким нам сейчас это время ни казалось – могли смело вступить в самостоятельную жизнь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры и беседы с детьми 5 – 7 лет: - М.:ТЦ Сфера, 2014.
2. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3–7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Издательство «Совершенство», 2007.
4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Методическое пособие для воспитателей ДОУ: - М.:ТЦ Сфера, 2003.
5. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2017.

Используемые сайты интернета:

